

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ПРИМЕРЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ

Искандарова Нодира Бахрамбековна

Старший преподаватель, доктор философии (PhD) по филологическим наукам, кафедра «Узбекского языка и литературы, языки», Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998766>

***Аннотация.** В современных условиях система высшего образования должна готовить специалистов, способных к профессиональной деятельности в динамичном мире, где перед человеком постоянно возникают нестандартные задачи, решение которых предполагает наличие умений и навыков строить и анализировать собственную активность. Трансформация общества в глобальное информационное, основанное не только на знаниях, но и на профессиональной компетентности, актуализировало проблему инновационных подходов к организации образовательных процессов.*

***Ключевые слова:** компетенция, педагог, медицина, высшее учебное заведение.*

Преподаватели медицинского вуза должны иметь не только высокий уровень знаний и профессиональных навыков, но и обладать ключевыми компетенциями, необходимыми для эффективного обучения студентов. Развитие этих компетенций поможет преподавателям создать условия для развития и профессионального роста своих студентов, а также повысить качество медицинского образования в целом.

Дополнительно можно отметить, что ключевые компетенции преподавателей медицинского вуза могут быть подразделены на несколько групп:

Коммуникативные компетенции. Преподаватель должен уметь эффективно общаться со студентами, устанавливать контакт, поддерживать диалог, применять различные методы и формы коммуникации, включая невербальные средства общения.

Педагогические компетенции. Преподаватель должен уметь организовывать учебный процесс, выбирать подходящие методы и технологии обучения, оценивать знания студентов, разрабатывать учебные программы и материалы.

Профессиональные компетенции. Преподаватель должен иметь высокий уровень знаний в своей области, следить за новыми тенденциями и технологиями, уметь применять знания на практике, развивать свои профессиональные навыки.

Межличностные компетенции. Преподаватель должен уметь работать в коллективе, уважать мнения и интересы других, быть терпимым и открытым к обратной связи, уметь решать конфликты и строить доверительные отношения.

Для развития этих компетенций можно использовать различные методы и подходы, например:

Обучение в команде. Преподаватель может работать в команде с другими преподавателями, которые имеют богатый опыт в преподавании. Взаимодействие и обмен опытом могут помочь преподавателю улучшить свои навыки и узнать о новых методах и подходах.

Поддержка со стороны руководства. Руководство медицинского вуза может оказывать поддержку в развитии ключевых компетенций преподавателей, например,

организовывая курсы повышения квалификации, консультации с экспертами или менторинг.

Система обратной связи. Преподаватели могут получать обратную связь от студентов, коллег и руководства, чтобы узнать о своих сильных и слабых сторонах, и работать над улучшением своих навыков.

Использование инновационных технологий. Современные технологии могут быть полезными инструментами для развития ключевых компетенций преподавателей, например, онлайн-курсы, вебинары, электронные платформы для обмена информацией и опытом.

Анализ и изучение лучших практик. Преподаватели могут анализировать и изучать лучшие практики в своей области, чтобы применять их в своей работе. Это может включать общение с другими преподавателями, изучение научных статей и публикаций, а также участие в профессиональных конференциях и семинарах.

Самообучение. Преподаватели могут постоянно работать над своими навыками и знаниями, используя различные источники информации, такие как книги, журналы, интернет-ресурсы, и находя время для самообучения.

Важно понимать, что развитие ключевых компетенций является процессом, который требует постоянного усовершенствования и самосовершенствования. Преподаватели медицинского вуза должны быть готовы к постоянным изменениям в области медицины и образования, и продолжать учиться и развиваться, чтобы эффективно преподавать будущим медицинским работникам.

Нужно отметить, что одной из главных задач педагогической работы в медицинском вузе является развитие у студентов компетенций, которые позволят им стать успешными специалистами в будущем. Преподаватели, работающие в этой сфере, должны обладать определенными ключевыми компетенциями, которые помогут им реализовать эту задачу. Давайте рассмотрим несколько примеров и методов развития ключевых компетенций преподавателей медицинского вуза.

Одной из ключевых компетенций является способность к инновационной деятельности. Преподаватели медицинского вуза должны постоянно следить за изменениями в отрасли и применять новые методы обучения и оценки знаний, чтобы максимально эффективно подготавливать студентов. Для развития этой компетенции преподаватели могут посещать международные конференции и семинары, обмениваться опытом с коллегами из других учебных заведений и использовать современные технологии в своей работе.

Другой важной компетенцией является умение работать в команде. Медицинская отрасль требует от специалистов командной работы, поэтому преподаватели медицинского вуза должны научить студентов эффективному взаимодействию в группе. Для развития этой компетенции преподаватели могут организовывать групповые проекты и задания, проводить тренинги по командной работе и стимулировать студентов к активному участию в учебном процессе.

Таким образом, развитие ключевых компетенций преподавателей медицинского вуза является важной задачей для обеспечения качественного образования будущих специалистов. Использование разнообразных методов и примеров поможет

преподавателям повысить свой профессиональный уровень и улучшить результаты обучения студентов.

REFERENCES

1. Абилкасимова Г. Абдиракиш К.Д. Особенности компетентного подхода в профессиональном образовании//Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – N 8 – С. 11-13.
2. Стандарты контроля качества обучения в медицинском вузе: учебное пособие / Е. Ю. Васильева, Ж. Массар, О. В. Енина, М.И. Томилова, Д. В. Мизгирев, В. А. Акулинин, Т. Поттечер, Т. Шеффер, С. Элиа. – Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2012. – 283 с.
3. Формирование учебно-исследовательской компетентности студентов в инновационном образовательном пространстве медицинского вуза [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Мандриков [и др.] ; Минздрав РФ, ВолгГМУ. - Волгоград : Изд-во ВолгГМУ, 2013. – 33с.